

ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЯНАТА В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ РЕЦЕПТИ ВЪРХУ ПРЕДПИСВАНЕТО НА АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

А. Райковски, Т. Найденов, Е. Григоров

Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна

IMPACT OF CHANGES IN REGULATORY REQUIREMENTS AND INTRODUCTION OF ELECTRONIC PRESCRIPTIONS ON THE PRESCRIBING OF ANTIBACTERIAL MEDICINAL PRODUCTS

A. Raykovski, T. Naydenov, E. Grigorov

Department of Organization and Economics of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna

Резюме. Въведение: Рационалната употреба и ограничаването на злоупотребата с антибактериални лекарства имат съществена роля за превенция на антибиотичната резистентност. **Целта** на настоящото проучване е да се анализира влиянието на регулаторните промени, свързани с въвеждането на задължително електронно предписване на антибактериални лекарствени продукти, върху честотата им на употреба в град Добрич. **Материал и методи:** В изследването е приложен ретроспективен количествен анализ на данните за продажби на антибактериални лекарствени продукти в една аптека за обслужване на населението в Добрич. Данните обхващат шест периода, разделени в две групи и времеви интервал от три последователни години. Събраната информация е обработена и анализирана с помощта на специализирана програма „Microsoft Excel“, като са приложени описателна статистика, трендов анализ. **Резултати и обсъждане:** От направените анализи може да се заключи, че в селектираната за проучването аптека се наблюдава ръст на обема като цяло и ръст на обема на повечето групи антибактериални лекарствени продукти през третия период. Резултатите се различават от публично обявените официални първоначални данни за намаление на продажбите като обем на тези продукти в страната. **Заключение:** Различни регулаторни и административни иновации могат да подпомогнат регулаторния процес за ограничаване на злоупотребата с антибактериални лекарства. Един от подходите е въвеждането на задължително електронно предписване на тази група продукти. Подходът има редица предимства, но до голяма степен успешното му имплементиране зависи от познанията и нагласите на всички заинтересовани страни.

Ключови думи: антибиотичната резистентност, електронно предписване, електронни рецепти

Адрес за кореспонденция: маг.-фарм. Ангел Райковски, Катедра „Организация и икономика на фармацията“, Факултет по фармация, МУ – Варна, e-mail: angelapt@abv.bg

Abstract. Introduction: The rational use and restriction of the misuse of antibacterial drugs play a significant role in the prevention of antibiotic resistance. **The aim** of the present study is to analyze the impact of regulatory changes related to the introduction of mandatory electronic prescribing of antibacterial medicinal products for systemic use in the city of Dobrich. **Materials and Methods:** A retrospective quantitative analysis of sales data for antibacterial medicinal products in a community pharmacy was applied. The data cover six periods, divided into two groups, spanning a time interval of three consecutive years. The collected information was processed and analyzed using the Microsoft Excel, applying descriptive statistics, trend analysis, comparative analysis. **Results and Discussion:** Based on the analyses performed, it can be concluded that in the pharmacy selected for the study there is an increase in total volume, as well as in most groups of antibacterial medicinal products. These results differ from the initial national data indicating a decrease in sales volume of these products. **Conclusion:** Various regulatory and administrative innovations can support the restriction of the misuse of antibacterial drugs. One approach is to introduce mandatory electronic prescribing for this group of medicinal products. This approach has a number of advantages, but its successful implementation depends largely on the knowledge and attitudes of all stakeholders.

Key words: antibiotic resistance, electronic prescribing, electronic prescriptions

Address for correspondence: Angel Raykovski, MscPharm, Department of Organization and Economics of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna, e-mail: angelapt@abv.bg

ВЪВЕДЕНИЕ

Общественото здраве е приоритет в днешния глобализиран свят. Една от най-значимите заплахи за него обаче е антимикробната резистентност [1, 2]. Наблюдава се нарастваща такава към критично важни антимикробни средства, като се очаква тази тенденция да се запази и през следващите години [3]. Антибиотичната резистентност е едно от най-големите предизвикателства пред съвременната медицина и обществото като цяло и попада сред от най-слабо оценяваните рискове от лекарите и обществеността. Откриването или разработването на нови активни вещества, които да се справят с резистентността, е сред възможните подходи, но за успешното превъзможване на този проблем са необходими и значителни промени в системата на здравеопазването и потребителските навици и практики [4, 5]. В. Белчева и кол. (2022 г.) в

своя статия отбелязват, че нерационалната лекарствена употреба продължава да е сериозен и широко разпространен проблем на общественото здраве и посочват, че правителствата, здравните заведения, отделните доставчици на медицински грижи и пациентите носят отговорност за насърчаване на рационалната употреба на лекарства [6]. Според М. Петров (2023 г.) България трябва да положи сериозни усилия, за да не изостава от световната борба срещу антибиотичната резистентност. В своя статия авторът отбелязва, че са необходими мерки за спиране на продажбата на антибиотици без рецепта, на предписването на антимикробни препарати без микробиологично изследване и на нерационалната употреба на антибиотични препарати [7]. Интересна констатация може да бъде намерена и в годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“,

където сред значимите процеси, създаващи рискове за стратегическите обекти и дейности през 2024 г. се посочва засилващата се антимикробна резистентност [8].

Правителствата внедряват иновации, за да останат актуални с модерните тенденции и да съхранят своето въздействие в съвременния свят, характеризиращ се с нестабилност, несигурност, комплексност и неопределеност. Тези иновациите са фокусирани върху създаването на стойност за населението, която може да е под формата на подобряване на достъпа до държавни услуги, повишаване на жизнения стандарт, осигуряване на достъп до ресурси, защита на благосъстоянието на гражданите, насърчаване на предприемачеството, приемане на нови технологии и създаване на възможности за работа [9]. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation of Economic Co-operation and Development – OECD) технологиите се развиват с все по-бързи темпове. Всяка вълна иновации носи възможности за подобрения в обществото, но също така представлява предизвикателство за регулаторите с нови неизвестни, променящи се цели и рискове, които трябва да бъдат управлявани. Правителствата имат ключова роля в насърчаването на иновациите, като същевременно гарантират наличието на правилните предпазни мерки за защита на хората, околната среда и демокрацията [10].

Интервенциите, използващи инструментите на електронното здравеопазване, особено системите за подпомагане на вземането на решения, могат да бъдат ефективни за оптимизиране и намалява-

не на предписването на антибиотици [11]. Друг подход за справяне с антибиотичната резистентност са системите за електронно предписване на лекарства. Тези системи имат значителен потенциал за подобряване на управлението на антимикробните средства, но техният дизайн трябва да обърне внимание на съществуващите йерархии, да се стреми към намаляване на несигурността и да подобри комуникацията между различните клинични групи и здравните специалисти [12]. J. Berger и кол. (2024 г.) анализират възможностите на *Модела на архитектурата на процесите* при изготвяне на законодателни промени. Тестването преди вземане на каквито и да е решения с потенциално необратими или скъпо струващи последици е от съществено значение. В сравнение с конвенционалните методи този подход показва превъзходство и значително опростява процеса при изготвяне на законодателство по сложни въпроси като например електронните рецепти. Той намалява риска от недоразумения, неточности и грешки, като същевременно позволява на властите да запазят контрол върху целия процес [13]. Nareem и кол. (2023 г.) правят преглед на базите данни PubMed, Embase и Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) с цел да разгледат мнението на фармацевтите относно бариерите и факторите, улесняващи електронното предписване. Авторите подчертават, че качеството на системата и нейното внедряване влияят върху тези фактори. Проучване сред общопрактикуващи лекари в Норвегия, свързано с въвеждането на електронна рецепта за лекарства, отпускани многократно, посочва наличие-

то на различия в нуждите по отношение на обучение и информация, както и значителни разлики в компетентността и мотивацията, свързани с използването на цифрови инструменти. Въпреки това като цяло общопрактикуващите лекари, които започват да използват системата, отчитат големи ползи. Това е до голяма степен свързано с подобрен преглед на общия списък с лекарства на пациентите; по-малкото време, прекарано в предписване на рецепти, и засиленото сътрудничество с аптеки и медицински сестри [14]. Значението на познанията относно цифровите инструменти се демонстрира и от проучване сред здравни специалисти дори в Етиопия относно важността на електронното предписване. Тяхното възприятие за полезност, улеснение при използване и пригодност показва значителни разлики въз основа на квалификацията и трудовия им опит, както и на опита с използването на компютър [15].

Въпреки че повечето електронни системи за предписване в държавите членки на ЕС използват подобен дизайн на централен сървър и приложения за крайни потребители, има значителни разлики в методите за удостоверяване и разширените функции на отделните системи. Задължителното приложение на електронни системи за предписване може да бъде активно препоръчвано, за да се насърчи по-бързото възприемане на системата [16].

Подобен подход на задължително предписване на лекарствени продукти, класифицирани във фармакологични групи „Лекарствени продукти за лечение на диабет“ и „Антибактериални лекарствени продукти за системна употре-

ба“ се въвежда в България с промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (изменение на ДВ., бр. 85 от 25.10.2022 г.). Предвидено е разпоредбата да влезе в сила от 16 октомври 2023 г. В своите мотиви Министерството на здравеопазването посочва, че причината, която налага изменението, е свързана с концепцията на МЗ по установяване и предотвратяване на недостига от лекарствени продукти, справяне с антимикробната резистентност и спомагане за рационална лекарствена употреба, както и с политиката по въвеждане на електронно здравеопазване. Промените в Наредбата пораждаат широк обществен дебат и водят до промяна в нормативния акт, което осигурява преходен период до 1 април 2024 г. В своите мотиви Министерство на здравеопазването посочва, че промяната цели предотвратяване на случаите, в които пациенти, намиращи се в труднодостъпни и отдалечени райони на страната няма да могат да получат предписаните от съответните медицински лица, работещи в централите за спешна медицинска помощ, антидиабетни лекарствени продукти или антибиотици поради липса на технологична възможност за това [17, 18, 19]. Оценката за ефективността на регулаторния акт от гледна точка на разликата в потреблението е силно затруднена предвид сезонността, както и различната заболяемост през отделните години.

Според представители на Министерството на здравеопазването обаче след въвеждането на задължителните електронни рецепти за антибиотици в Бъл-

гария се отчита рязък спад в продажбите на тези лекарства – първата седмица обемът на продажбите на антибиотици е намалял с около 25-35%. Подобен резултат (около 25%) е представен и от БТА, като цифрата е обявена като „най – голямото постижение срещу антибиотичната резистентност“. Тези проценти съответстват на официалната цел – ограничаване на ненужното предписване и самолечението с антибиотици, които според властите са сред основните проблеми в употребата на антимикробни средства [20, 21, 22].

ЦЕЛ

Настоящото проучване цели да се анализира влиянието на регулаторните промени, свързани с въвеждането на задължително електронно предписване на лекарства – антибактериални лекарствени продукти за системна употреба, върху честотата им на употреба в град Добрич.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследването е основано на ретроспективен количествен анализ на данни за продажби на антибактериални лекарствени продукти като обем в една аптека, разположена в град Добрич. Данните включват шест периода, разделени в две групи и обхващащи интервали от по три последователни години.

I група

- I Период – 01.10.2022-31.03.2023 – хартиени бели рецепти
- II Период – 01.10.2023-31.03.2024 – хибриден модел (хартиени и електронни)
- III Период – 01.10.2024-31.03.2025 – задължително електронно предписване.

II група

- I Период 01.04-30.09.2022 г. – хартиени бели рецепти
 - II Период 01.04-30.09.2023 г. – хартиени бели рецепти
 - III Период 01.04-30.09.2024 г. – задължително електронно предписване
- Събраната информация е обработена и анализирана с помощта на софтуер – Microsoft Excel, като са приложени:
- описателна статистика – за представяне на основните характеристики на продажбите;
 - трендов анализ – за изследване на развитието на лекарските предписания във времето;
 - сравнителен анализ – за сравняване на резултати от различните периоди.

РЕЗУЛТАТИ

На таблица 1 и 2 са представени данните за отпуснати общ брой опаковки антибактериални лекарствени продукти за посочените периоди.

Таблица 1. Общ брой опаковки за изследвания период (I група)

Период	брой опаковки
01.10.2022 – 31.03.2023 г.	3481
01.10.2023 – 31.03.2024 г.	3422
01.10.2024 – 31.03.2025 г.	3717

Таблица 2. Общ брой опаковки за изследвания период (II група)

Период	брой опаковки
01.04 -30.09.2022 г.	1943
01.04-30.09.2023 г.	2052
01.04 -30.09.2024 г.	2569

Данните от анализа на обема отпуснати продукти през периодите от I група

демонстрира понижение през втория период и повишение от 8,6% през третия спрямо предходния времеви отрязък, когато е било възможно само електронно предписване. По отношение на периодите от II група анализът също показва увеличение през периода, когато е възможно само електронно предписване, като в сравнение с предходния времеви интервал се наблюдава увеличение с 25,2%.

Макролидни антибиотици

В групата се наблюдава динамика между отделните периоди, като през втория се регистрира съществено понижение в обема на отпуснатите опаковки. През третия период групата бележи ръст в сравнение с двата предходни периода. Според изведените данни е налице нарастване на обема на някои антибиотици от тази група. Нарастването е най-съществено при Азакс 500 x 5 таблетки (INN: azithromycin) в периода на въвеждането на електронната рецепта от 82 опаковки за 2023 до 136 опаковки

за 2024 г. Отпускането на същия продукт в опаковка по 3 таблетки е намаляло от 122 на 84 опаковки. Друг продукт със съществено увеличение е Клацар XL 500 mg x 7 бр. (INN: clarithromycin). Тук ръстът на отпускане по години е, както следва: 1 опаковка за 2022 г., 9 – за 2023 г., и 40 опаковки за 2024 г. Това представлява ръст от 77% за една година. Подобно увеличение се наблюдава при Клацид SR таблетки 500 mg/7 бр. (INN: clarithromycin). При 40 опаковки отпуснати за 2023 г. следва увеличение до 76 опаковки за 2024 г., което е повишение от 47%. Подобна тенденция се забелязва и при сиропите, предписвани при деца. При Сумамед сироп 100 mg/5-20 ml (INN: azithromycin) имаме ръст по периоди: 5 опаковки за 2022 г., 7 за 2023 г. и 20 за 2024 г. Това представлява 65% повишение. Подобно е повишението и при Сумамед сироп 200 mg/5 ml – 15 ml (INN: azithromycin), съответно 10 опаковки за 2022 г., 5 – за 2023 г., и 24 опаковки за 2024 г. (табл. 3).

Таблица 3. Брой опаковки макролидни антибиотици за изследвания период (II група)

Лекарствен продукт	IV-IX. 2022	IV-IX. 2023	IV-IX. 2024
Азакс таблетки 500 mg. по 5 бр. (INN: azithromycin)	91	82	136
Азакс филмирани таблетки 500 mg по 3 бр. (INN: azithromycin)	123	122	84
Азитрокс 500 филмирани таблетки 500 mg по 3 бр. (INN: azithromycin)	14	13	14
Клацар XL таблетки 500 mg по 7 бр. (INN: clarithromycin)	1	9	40
Клацар таблетки 500 mg по 14 бр. (INN: clarithromycin)	0	5	15
Клацид SR таблетки 500 mg по 5 бр. (INN: clarithromycin)	19	11	11
Клацид SR таблетки 500 mg по 7 бр. (INN: clarithromycin)	66	40	76
Клацид гранули 250 mg/5 – 60 ml по 1 бр. (INN: clarithromycin)	47	45	50
Клацид таблетки 250 mg по 10 бр. (INN: clarithromycin)	33	26	36
Лекоклар таблетки 500 mg по 14 бр. (INN: clarithromycin)	8	9	2
Лекоклар гранули 125 mg/5 ml (INN: clarithromycin)	5	1	0
Лекоклар гранули за 250 mg/5 ml (INN: clarithromycin)	7	3	3
Лекоклар таблетки 250 mg по 14 бр. (INN: clarithromycin)	5	2	0
Сумамед капсули 250 mg по 6 бр. (INN: azithromycin)	2	7	3
Сумамед сироп 100 mg/5 ml – 20 ml (INN: azithromycin)	5	7	20
Сумамед таблетки 500 mg по 3 бр. (INN: azithromycin)	6	8	9
Сумамед форте сироп 200 mg/5 ml – 15 ml (INN: azithromycin)	10	5	24

Пеницилинови антибиотици

На табл. 4 е представено разпределението по брой опаковки на пеницилиновите антибиотици за изследвания период

при втора група. Данните показват различна динамика в обема на отделните търговски марки.

Таблица 4. Брой опаковки пеницилинови антибиотици за изследвания период (II група)

Лекарствен продукт	IV-IX.2022	IV-IX.2023	IV-IX.2024
Амоксигамма таблетки 875 mg/125 mg. по 21 бр. (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	1	8	85
Амоксиклав ES сусп. 600 mg/42.9 mg/5 ml (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	2	6	1
Амоксиклав forte сусп. 312 mg/5 ml (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	7	3	1
Амоксиклав таблетки 875 mg/125 mg по 20 бр. (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	15	37	17
Амоксиклав сусп. 400 mg/57 mg/5 ml (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	5	6	4
Аугментин powd. 312 mg 100 ml (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	6	17	13
Аугментин powd. 457 mg по 1 бр. (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	3	5	2
Аугментин сироп ES 642.9 mg/5-100 ml (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	32	26	50
Аугментин таблетки 1000 mg по 14 бр. (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	143	150	208
Аугментин таблетки 625 mg по 21 бр. (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	12	12	8
Оспамокс quick дисп. таблетки 1000 mg по 14 бр. (INN: amoxicillin)	40	25	60
Оспамокс гранули 250 mg/5-100 ml (INN: amoxicillin)	5	4	4
Пенлак сашета 875/125 mg по 12 бр. (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	5	3	2
Пенлак таблетки 875/125 mg по 14 бр. (INN: amoxicillin/clavulanic acid)	3	29	7

Цефалоспоринови антибиотици

От табл. 5 е видно, че три водещи продукта от тази група бележат ръст в третия период в сравнение с първия, като най-значим в абсолютна стойност е при Сефпотек таблетки

200 mg x 14 (INN: cefpodoxime) – с най-високи продажби в сегмента. Това е ръст от 29% за двугодишния период. Като цяло ръстът за тази група антибиотици е 51%, което е показател за засилената им употреба.

Таблица 5. Брой опаковки цефалоспоринови антибиотици за изследвания период (II група)

Лекарствен продукт	IV-IX.2022	IV-IX.2023	IV-IX.2024
Аксеф таблетки 500 mg по 10 бр. (INN: cefuroxime)	29	42	60
Дурацеф капсули 500 mg по 12 бр. (INN: cefadroxil)	1	1	25
Зефацет таблетки 400 mg по 7 бр. (INN: cefixime)	4	13	37
Зинат таблетки 250 mg по 10 бр. (INN: cefuroxime)	9	6	21
Зинат таблетки 500 mg по 10 бр. (INN: cefuroxime)	40	25	53
Ксимебак гранули 40 mg/5 – 100 ml (INN: cefpodoxime)	31	7	10
Ксимебак таблетки 200 mg по 14 бр. (INN: cefpodoxime)	5	14	10
Лифурокс таблетки 500 mg по 10 бр. (INN: cefuroxime)	0	0	21
Панцеф таблетки 400 mg по 10 бр. (INN: cefixime)	43	48	45
Панцеф гранули 100 mg/5 – 60 ml (INN: cefixime)	60	73	58
Панцеф суспензия 100 mg/5 – 100 ml (INN: cefixime)	21	18	39
Панцеф таблетки филмирани 400 mg по 5 бр. (INN: cefixime)	0	0	7
Сефпотек таблетки 200 mg по 10 бр. (INN: cefpodoxime)	0	1	15
Сефпотек таблетки 200 mg по 14 бр. (INN: cefpodoxime)	148	157	191

Флуорхинолонови химиотерапевтици

От изведените данни се наблюдава нарастване в обема опаковки с 26%. Наред с това сегментът се характеризира с вътрешно преразпределение сред продуктите. Най-съществен е ръстът при Таваник 500 x 7 (INN: levofloxacin), като през 2022 г. са отпуснати 8, през 2023 г.

– 10 опаковки, а през 2024 г. отпускането нараства до 35 опаковки (табл. 6).

Комбинация на триметоприм и сулфаметоксазол

Както е видно от табл. 7 за цялата група се наблюдава стабилно понижение във всичките дозови форми и производители.

Таблица 6. Брой опаковки флуорхинолонови химиотерапевтици за изследвания период (II група)

Лекарствен продукт	IV-IX.2022	IV-IX.2023	IV-IX.2024
Авелокс таблетки 400 mg x 7 бр. (INN: moxifloxacin)	5	3	13
Адифлокс таблетки 500 mg x 7 бр. (INN: levofloxacin)	52	32	46
Левокса таблетки 500 mg x 7 бр. (INN: levofloxacin)	119	187	140
Левор таблетки 500 mg x 10 бр. (INN: levofloxacin)	1	8	27
Левофлоксацин 500 mg x 7 бр. (INN: levofloxacin)	9	4	7
Левофлоксацин ЕКОФАРМ 500 mg x 7 бр. (INN: levofloxacin)	0	0	12
Лефлокс таблетки 500 mg x 7 бр. (INN: levofloxacin)	10	13	14
Моксистад таблетки 400 mg x 7 (INN: moxifloxacin)	2	2	6
Таваник таблетки 500 mg x 7 бр. (INN: levofloxacin)	8	10	35
Ципрофлоксацин алк, таблетки 500 mg x 10 бр. (INN: ciprofloxacin)	0	35	45
Ципрофлоксацин екоф. таблетки 500 mg x 10 бр. (INN: ciprofloxacin)	115	41	16
Ципрофлоксацин акт. таблетки 500 mg x 10 бр. (INN: ciprofloxacin)	5	7	51

Таблица 7. Брой опаковки триметоприм/сулфаметоксазол за изследвания период (II група)

Лекарствен продукт	IV-IX.2022	IV-IX.2023	IV-IX.2024
Бисептол орал. 4 g/0,8 g/100 ml (INN: sulfamethoxazole/trimethoprim)	39	52	24
Бисептол таблетки 400 mg/80 ml x 28 бр. (INN: sulfamethoxazole/trimethoprim)	82	63	53
Суметролим сир. 100 ml (INN: sulfamethoxazole/trimethoprim)	44	24	22
Суметролим таблетки 480 mg / 20 бр. (INN: sulfamethoxazole/trimethoprim)	12	14	12

ОБСЪЖДАНЕ

От направените анализи може да се заключи, че независимо от първоначалните данни за общо намаление в обемите на антибиотиците в страната в селектираната аптека се наблюдава ръст на обема като цяло, така и на повечето групи антибиотици. Една от причините за това може да се търси в техническите предизвикателства, съпровожда-

щи процеса на електронизация. Друго обяснение е, че това може да се дължи на невъзможността за генерична замяна при електронно предписание. Възможна причина за ръстовете при по-новите поления флуорохинолони и пониженията при потвърдени INN (напр. ципрофлоксацин) е вероятно да се корени в промяната на терапевтичните насоки и повишаването на резистентността. Наблюдаваното при гру-

пата триметоприм/сулфаметоксазол стабилно понижение в потреблението и предписването най-вероятно е поради няколко основни причини: повишена бактериална резистентност (редица бактериални щамове, особено *E. coli*, *Haemophilus influenzae* и *Streptococcus pneumoniae*, са показали резистентност към триметоприм/сулфаметоксазол); риск от сериозни странични ефекти; промяна в национални и международни насоки.

Редица проучвания показват, че техническите проблеми и приемането от потребителите (пациенти/лекари/фармацевти) могат да действат като бариери или фактори, което подчертава необходимостта от цялостно разглеждане и наблюдение на електронното предписване, за да се идентифицират и решат потенциални проблеми [23]. През 2022 г. Пешева и кол. проучват нагласите и подготовка на фармацевтите преди въвеждането на системата за електронни рецепти в България. Те отбелязват, че въпреки положителното отношение на фармацевтите към иновациите и готовността на аптеките за работа с такъв тип рецепти, са необходими повече време, опит и обучения, за да се постигнат ефективни резултати [24]. Изследването на нагласите на фармацевти, работещи с електронна рецепта, една година след въвеждането ѝ в България отчита, че по-голямата част от фармацевтите споделят, че *въвеждането на електронна рецепта е улеснило работата им*, а 71,2% от анкетираните констатира *намаляване на броя на допуснатите грешки от тяхна страна при изпълняване на електронните рецепти в сравнение с хартиените рецептурни бланки* [25]. В селектираната от нас аптека също е проведена предварителна подготовка както по отношение на оборудването, така и по отношение на

обучението на магистър-фармацевтите за въвеждането на регулаторното изискване и не са установени бариери от технически характер при въвеждане на задължителното електронно предписване на антибактериални лекарствени продукти.

Проведената комуникация между предписващи и отпускащи здравни специалисти за преодоляване на техническите бариери и несъответствията на отделните електронни приложения и софтуери, вероятно е създало конкурентно предимство, резултиращо в покачване в обема на отпускнатите продукти.

Ограничения на проучването

Проучването е ограничено до анализ на данни, получени от една аптека в град Добрич. Освен това селектираната за това проучване аптека е разположена на територията на диагностично консултативен център. Това предполага, че пациентите, посещаващи аптеката, са предимно лица, които не са склонни да прибегват до самолечение, а търсят лекарско мнение. Именно редуцирането на вредни практики като самоназначаване на лекарства се отчита като фактор, влияещ върху общия спад в обемите на отпускнатите антибактериални лекарства. Ето защо получените от нас данни е възможно да са повлияни и от този факт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рационалната употреба и ограничаването на злоупотребата имат съществена роля при превенцията на антибиотичната резистентност. Различни регулаторни и административни иновации могат да подпомогнат този процес. Един от подходите е въвеждането на задължително електронно предписване на тази група продукти. Подходът има редица предимства, но до голяма степен успешното му имплементи-

ране зависи от познанията и нагласите на всички заинтересовани страни.

Библиография

1. Cassini A et al. The burden of bacterial antimicrobial resistance in the WHO European region in 2019: a cross-country systematic analysis. *Lancet Public Health*, 2022;7(11), e897-e913.
2. Вачева-Добревска Р. Нарастващата антимикробна резистентност – глобална заплаха на нашето съвремие. *Наука фармакология*, 2023;16(1),27-36.
3. GBD 2021 Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990-2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. *Lancet*, 2024, 404, 1199-122.
4. Aggarwal R et al. Antibiotic resistance: a global crisis, problems and solutions. *Crit Rev Microbiol*, 2024, 50, 896-921.
5. Church NA, McKillip JL. Antibiotic resistance crisis: challenges and imperatives. *Biologia*, 2021, 76, 1535-1550.
6. Belcheva V, Grigorov E, Balkanski S. Rational use of antibiotics and the importance of pharmacists' support. *Scripta Sci Pharm*, 2022;9(1),21-28.
7. Петров ММ. Мониториране на антибиотичната консумация. Съвременни методологии, подходи и програми. – *Медицински преглед*, 2023;9(5),14-24.
8. Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ 2024, <https://www.gov.bg/special/bg/administratsia/dokumenti/drugi-dokumenti/dokladi-na-dans-dar-i-svr-po-chl-22-al-5-ot-zakona-za-upravlennie-i-funktsionirane-na-sistemata-za-zashtita-na-natsionalnata-sigurnost-2024-g>
9. KPMG Professional Services. *Innovating Governments: Driving innovation to deliver better public services*. KPMG, 2023, Available on: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/sg/pdf/2024/05/innovating-governments.pdf>
10. <https://www.oecd.org/en/topics/better-regulation-and-innovation.html>
11. Carvalho É et al. E-health tools to improve antibiotic use and resistances: A systematic review. *Antibiotics*, 2020;9(8), 505.
12. Cresswell K et al. E-prescribing – based antimicrobial stewardship practices in an English National Health Service hospital: Qualitative interview study among medical prescribers and pharmacists. *JMIR Form Res*, 2023;7,e37863.
13. Berger J et al. Using process model to define the legislative framework of electronic prescription in the Czech Republic. *Health Inform J*, 2024, 1-12.
14. Gullslett MK, Bergmo TS. Implementation of e-prescription for multidose dispensed drugs: Qualitative study of general practitioners' experiences. *JMIR Hum Factors*, 2022;9(1), e27431.
15. Sema FD et al. Perception of healthcare professionals towards electronic prescribing at University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, Northwest Ethiopia: A cross-sectional study. *BioMed Research International*, 2024, 1-9.
16. Bruthans J et al. Comparison of electronic prescription systems in the European Union: Benchmarking development, use, and future trends. *IEEE J Biomed Health Inform*, 2024.
17. Наредба № 4 от 4 март 2009 г. За условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, Обн. ДВ. бр. 21 от 20 Март 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 13 Август 2024 г.
18. https://old.mh.government.bg/media/filer_public/2023/08/25/motivi-25.pdf
19. https://old.mh.government.bg/media/filer_public/2023/10/25/motivi.pdf
20. <https://www.mediapool.bg/poveche-bolni-po-malko-elektronni-retsepti-danni-za-prodazhbata-na-antibiotitsi-nyama-news355263.html>
21. <https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/552667-za-edna-sedmitsa-prodazhbata-na-antibiotitsi-e-namalyala-s-edna-chetvart-kaza-z>
22. <https://old.mh.government.bg/bg/novini/intervyuta/profilko-getov-21-07-23/>
23. Hareem A et al. Benefits and barriers associated with e-prescribing in community pharmacy – A systematic review. *Explor Res Clin Soc Pharm*, 2023;12,100375.
24. Pesheva M, Todorova A, Kumanov I., Ivanova M. Pharmacists' attitudes and preparedness prior to introducing the system of electronic prescriptions in Bulgaria. *Scripta Sci Pharm*, 2022;9(1),40-45.
25. Александрова Д, Германова Г, Младенова М, Лукова С. Електронна рецепта – нагласите на фармацевти след въвеждането ѝ в България. Варненски медицински форум, т. 11, 2022, приложение 2. Варна, Медицински университет – Варна, 296-301.